

CHIGITLARNI TEBRANUVCHI YUZADA HARAKATINING NAZARIY TADQIQI

Voxidov Muhiddin

Namangan muhandislik-texnologiya instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15637021>

Annotatsiya: Ushbu maqolada jinlangan chigitlarni saralash jarayoni nazariy tomondan o'rganilgan. Ya'ni chigitlarni qiya tebranuvchan yuzada harakat holatlarini matematik tenglama va harakat qonuniyati asosida tekshirib ko'rilgan. Natijalar bo'yicha ko'chish, tezlik va tezlanishlar grafiklari qurilgan.

Kalit so'zlar. Paxta chigitlari, saralash, qiya tekislik, tebranish, aralashma, burchak, massa, gorizontal, sirpanish, jism, zarra.

Moddaning nazariy modeli bo'yicha tekislikning tebranish yuzasida zarrachaning harakati va tebranish mashinalari hamda qurilmalari yordamida ishlov berish uchun qattiq jismlar va donador muhitlar harakatining eng oddiy modellari mavjud. Bunday zarrachaning harakat qonunlari vibrotransportda sochiluvchan aralashmalarni vibratsiya usulida ajratish jarayonlarini va berilgan o'lchamdagi qattiq elastik jismlarning holatini, shuningdek, sochiluvchan material qatlamini tasvirlash uchun ishlatiladi [1-3].

Nazariy model o'zgaruvchan tebranishli qo'zg'alishga uchragan zarrachalar yoki notekis tekislikda harakatlanayotgan jismning harakatini tahlil qilishga yo'naltirilgan.

m massali va gorizontalga α burchak ostida ABCD tekisligida joylashgan. ABCD tekisligiga β burchak ostida tebranuvchi yuzadagi chigitning harakatini ko'rib chiqaylik. Tekislikning harakati uyg'un (1-rasm).

1- rasm. Qiya yuzada joylashgan moddiy zarrachaga kuchlarning ta'siri sxemasi

1- rasmda moddiy nuqta va plastinka sxemasi ko'rsatilgan. Z o'qi bo'ylab harakat sodir bo'lmaydi. Z o'qining yo'nalishi plastinka tekisligiga perpendikulyar va AB o'rta chizig'i bo'ylab harakatlanadi.

Zarrachalar harakatining quyidagi turlari bo'lishi mumkin [4-6]:

- tekislik bilan birgalikdagi harakat;
- quyi sirpanish;
- yuqoriga sirpanish;
- zarrachaning tekislikdan ajralishi va uning mustaqil harakati.

Moddiy nuqtaning barcha vaqt oraliqlarida tebranishsiz harakatini ko'rib chiqaylik. Quyidagi shartlarni qabul qilamiz:

$$\begin{aligned} X_{pt} &= A \cos \beta \sin \omega t \\ Y_{pt} &= A \sin \beta \sin \omega t \end{aligned} \quad (1)$$

Bu yerda

α - tebranish tekisligining tebranish amplitudasi;

β - tebranish burchagi.

OZ o'qiga parallel chiziq bo'ylab joylashgan moddiy nuqta XOU tekislikka parallel tekisliklarda harakat qilsin, u holda uning XOU tekisliklarida (2.2-rasm) harakatini hisobga olish kifoya, bu tekislikdagi moddiy nuqtaning to'liq siljishi shakli quyidagicha bo'ladi:

$$\begin{aligned} X_{toil} &= X_{pt} + X; \quad \vec{\zeta}_{toil} = \vec{\zeta}_{pt} + \vec{\zeta} \\ Y_{toil} &= Y_{pt} + Y; \quad \zeta = \{X(t); Y(t)\} \end{aligned} \quad (2)$$

Bu yerda $\vec{\zeta}$ - nisbiy siljish vektori

Moddiy nuqtaning harakat tenglamasini tuzishda moddiy nuqta va tebranish yuzasi orasidagi tortishish va ishqalanishni hisobga olish kerak.

Shunda quyidagi holatga ega bo'lamiz:

$$\begin{aligned} m \cdot \ddot{\zeta}_{toil} &= \vec{F}; \\ \text{yoki tekislikdagi proektsiyalarda:} \\ m \cdot \ddot{X}_{toil} &= mg \sin \alpha - F_{tp} \end{aligned} \quad (3)$$

$to'l + N$

(2) va (3) ni hisobga olgan holda biz tebranish tekisligiga nisbatan moddiy nuqtaning harakatini tavsiflovchi tenglamani olamiz:

$$\begin{aligned} m\ddot{X} &= mA\omega^2 \cos \beta \sin \omega t - F_{tp} + mg \sin \alpha \\ m\ddot{Y} &= mA\omega^2 \sin \beta \sin \omega t - N - mg \cos \alpha \end{aligned} \quad (4)$$

OY o'qi bo'ylab nisbiy harakat bo'lmagan holatlarni ko'rib chiqaylik, bu holda tizimning ikkinchi tenglamasi kelib chiqadi:

$$mA\omega^2 \sin \beta \sin \omega t + N - mg \cos \alpha = 0$$

U holda quyidagi hosil bo'ladi:

$$N(t) = mg \cos \alpha - mA\omega^2 \sin \beta \sin \omega t \quad (5)$$

Y o'qi bo'ylab harakatning yo'qligi shartlari, $N(t) > 0$ otish holati (5) dan quyidagiga ega bo'lamiz:

$$N(t) = mg \cos \alpha \left(1 - \frac{A\omega^2 \sin \beta}{g \cos \alpha} \sin \omega t \right) \quad (6)$$

(6) dan barcha vaqt oralig'ida otishning mavjudmasligi shartini qabul qilib, buning uchun quyidagiga kelish mumkin:

$$A\omega^2 \sin \beta / g \cos \alpha \leq 1$$

$k = A\omega^2 / g$ orqali α, β tekisligida biz moddiy nuqtaning harakat zonasini belgilovchi egri chiziqni olamiz:

$$\cos \alpha = k \cdot \sin \beta \quad (7)$$

yoki $\alpha = \arccos(k \sin \beta)$

Cheklash yuzasining β qiymati yoki $k \cdot \sin \beta \leq 1$, bu yerda agar $\sin \beta \leq \frac{1}{k}$, hamda oxirgi formula har doim bajarilsa, u holda quyidagi tengsizlikni qanoatlantiruvchi burchak qiymati bilan aniqlanadi:

$$\alpha \leq \arccos(k \sin \beta)$$

agar $k \geq 1$ bo'lsa, u holda β burchak ham quyidagi tengsizlik bilan aniqlanadi:

$$\beta \leq \beta_0 = \arcsin \frac{1}{k}$$

Cheklavchi holat bo'lganda, $k \rightarrow \infty$ cheksizlik holatida $\beta \rightarrow 0$ teng bo'lsa, otish mavjud bo'lmagan zona α, β qiymatining bog'liqligini $\pi/2$ ga teng qilib olish mumkin. α, β va k qiymatlarining bog'liqligi nomogrammasi 2-rasmda tasvirlangan.

α va β burchaklari hamda k qiymat otish bo'lmagan zona holatida bo'lsin, shunda α, β va k qiymatlar uchun $U=0$ holatni olamiz. Tizimning 1-tenglamasi (4) dan $F_{tr} = fN$ ni bilgan holda quyidagini olamiz:

$$m\ddot{X} = Am\omega^2 \sin \omega t + (\cos \beta + f \sin \beta) + mg(\sin \alpha - f \cos \alpha) \quad (8)$$

Bu yerda biz faqat $tg \alpha < f$ uchun bu holatni ko'rib chiqamiz:

$$X_{t=0} = -mg(f \cos \alpha - \sin \alpha)$$

2- rasm. Sirpanish ($k \leq 1$) va sakrash ($k \geq 1$) holatida paxta bo'lakchasining harakat chegaralarini aniqlab beruvchi egri chiziqlar

Ko'rib turganingizdek, $\ddot{X} > 0$ harakat sharti bajarilmayapti. Demak, ma'lum vaqt t_u davomida moddiy nuqta harakat qilmaydi, ya'ni tebranish kuchi ta'sirida tinch holatda bo'ladi. $mA\omega^2(\cos \beta + f \sin \beta) \sin \omega t$ tebrantiruvchi kuch ta'siridagi sirt bo'ylab pastga harakat boshlanishi vaqti quyidagi formuladan aniqlanadi:

$$mA\omega^2 \sin \omega t (\cos \beta + f \sin \beta) - mg(f \cos \alpha - \sin \alpha) = 0 \quad (9)$$

Bu yerdan biz quyidagini topamiz:

$$\sin \omega t_u = \frac{f \cos \alpha - \sin \alpha}{k(\cos \beta + f \sin \beta)} \quad (10)$$

quyidagi holat to'g'ri bo'lsa:

$$\sin \omega t \leq 1 \quad (0 \leq \sin \omega t \leq 1)$$

unda ushbu tenglik bo'lishi kerak:

$$\frac{f \cos \alpha - \sin \alpha}{k(\cos \beta + f \sin \beta)} \leq 1 \quad (11)$$

(11) tengsizlik moddiy nuqtaning tekislik bo'ylab pastga qarab harakat qilish shartlarini aniqlaydi. Agar bu shart buzilsa, nuqta tinch holatda bo'ladi, yuqoriga harakat qilish mumkin emas, chunki bu holda tebranish kuchi, ishqalanish kuchidan tashqari, moddiy nuqtaning tortishish kuchini yengib o'tishi kerak. (11) shart bajarilganda, harakatni boshlash vaqti (12) ifodasi bilan aniqlanadi:

$$t_u = \frac{1}{\omega} \arcsin \frac{f \cos \alpha - \sin \alpha}{k(\cos \beta + f \sin \beta)} \quad (12)$$

(11) tenglamani boshlang'ich shartlar $X = 0, \dot{X} = 0, t = t_u$ da $t \geq t_u$ dagi tezlik va ko'chish ifodasini hosil qilamiz:

$$\dot{X}A\omega (\cos \beta + f \sin \beta)(\cos \omega t_u - \cos \omega t) - g(t - t_u)(f \cos \alpha - \sin \alpha) \quad (13)$$

$$X = A\omega(\cos \beta + \varphi \sin \beta) \left[(t - t_h) \cos \omega t_h - \frac{1}{\omega} (\sin \omega t - \sin \omega t_h) \right] - \frac{g}{2} (t - t_h) (\varphi \cos \alpha - \sin \alpha) \quad (14)$$

Nisbiy pastga harakatlanish tezligi $t = t_{oct}$ holatda $\dot{X} = 0$ ga teng bo'lgunga qadar davom etadi, keyinchalik bu harakat quyidagi shart bajarilsa saqlanib qolishi mumkin:

$$\dot{X}(t_{oct}) = 0 \quad (15)$$

Agar (15) sharti bajarilmasa, u holda yana harakasiz holat vaqtini aniqlash lozim, shundan so'ngina moddiy nuqtaning harakat qonunini aniqlash mumkin bo'ladi.

Og'ma ko'rinishidagi tekislik bir hilda tebranish hosil qiladi, shuning uchun bu sikl davriy sikldir $2\pi = \omega t$,

$$t_{2u} = \frac{2\pi}{\omega} + t_u \quad \text{yoki} \quad t_{ku} = \frac{2\pi k}{\omega} + t_u$$

bundan quyidagi kelib chiqadi:

$$t = \frac{2\pi k + \varphi}{\omega} \quad (16)$$

(15) va (16) ifodalarini hisobga olgan holda (13) va (14) quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi:

$$\dot{X} = A\omega^2 \sin \omega t (\cos \beta + \varphi \sin \beta) - g(\varphi \cos \alpha - \sin \alpha) \quad (17)$$

$$\dot{X} = A\omega(\cos \beta + \varphi \sin \beta) (\cos \omega t_h - \cos \omega t) - g \left\{ \left[\left(\frac{2\pi k + \varphi}{\omega} \right) - \left(\frac{2\pi k}{\omega} + t_h \right) \right] (\varphi \cos \alpha - \sin \alpha) \right\} \quad (18)$$

$$X = A\omega(\cos \beta + f \sin \beta) \left\{ \left[\left(\frac{2\pi k + \gamma}{\omega} \right) - \left(\frac{2\pi k}{\omega} + t_h \right) \right] \cos \omega t_h - \frac{1}{\omega} [\sin(2\pi k + \gamma) - \sin \omega t_h] - \frac{9}{2} \left[\left(\frac{2\pi k + \gamma}{\omega} \right) - \left(\frac{2\pi k}{\omega} + t_h \right) \right] 2 \cdot f(\cos \omega - \sin \alpha) \right\} \quad (19)$$

(17), (18) va (19) tengsizliklari tebranuvchi yuzadagi moddiy nuqtaning to'liq harakati to'g'risida tassaruv uyg'otadi. 3-5-raslarda ko'chish diagrammalari keltirilgan hamda quyida moddiy nuqtaning tebranish tekisligidagi tezlik va tezlanishi ifodasi ko'rsatilgan:

$$\alpha = 20^\circ = \frac{\pi}{9}; \quad \beta = 30^\circ = \frac{\pi}{6}; \quad k = 1; \quad A = 0,006 \text{ m}; \quad \omega = 40 \text{ s}^{-1}$$

3- rasm. Material bo'lakchanning ko'chish diagrammasi

4- rasm. Material bo'lakchanning ko'chishdagi tezlik diagrammasi

5- rasm. Material bo'lakchanning tezlanish diagrammasi

Xulosa qilib aytganda massasi m bo'lgan jism harakat qonuniga ko'ra tebranayotgan tekislikda tekis-parallel harakat qiladi. Nuqtani $X = X_0(t)$ orqali ko'rilganda jism massalarining harakat qonuni o'zaro nisbatini ko'rish mumkin. Jismga og'irlik kuchi $mg \sin \alpha$ va ishqalanish

kuchi $F_{ish} = fmg\cos\alpha$ ta'sir qilganda cheklangan geometrik o'lchamlari bo'lganligi sababli, u ilgarilama xarakatdan tashqari, massa markazi atrofida aylanish harakatini amalga oshiradi.

Yuqoridagilarni inobatga olgan holda paxta chigitlari ham barcha jismlar kabi tebranish orqali qiyalik bo'ylab harakatlanadi, lekin harakatni bir maromda yoki tez bo'lishi ularning ishqalanish koeffitsientiga bog'liq bo'ladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Avazbek Obidov, Orif Mamatqulov, Mirzaolim Sultanov. Theoretical Analysis of the Movement of Cotton Piece on the Slope Surface, International Conference «Science and practice: a new level of integration in the modern world». Conference Proceedings. Berlin-Warsawa, 2018, 82, 151-156 P.
2. Obidov A.A. Investigation of the working surface of a new seeding machine // Journal of Textile Problems. - Tashkent: TITLI, 2006. - №2. - 29-32 p.
3. Обидов А.А. Корхонада тола чиқишини ошириш мақсадида толадор чигитларни саралаш қурилмасини жорий қилиш. НамМТИ илмий-техника журнали, №3, 2019, 68-72 б.
4. Ахмедходжаев Х.Т., Каримов А.И., Обидов А.А. Исследование вибрационного перемещения хлопковых семян на виброкаретках параллельного основания. // Проблемы текстиля. — 2003. — № 4. С. 65-67.
5. Ахмедходжаев Х.Т., Мурадов Р.М., Саримсаков А.У. «Толадор чигитларни ажратиб олувчи мосламали жин машинаси» FAP 00868, 2013.
6. Хмыров В.Д. Разработка технологии регенерации недоджинированных летучек хлопка-сырца линтерованием и создание устройства для ее осуществления: Автореф. дис. ... кан. техн. наук. – Ташкент: ТИТЛП. 1987. – 22 с.